

Uma Análise de Usabilidade baseada nas Heurísticas de Nielsen no Portal do Servidor da Prefeitura de Maracanaú

Juliana Paz Gomes e Maria Edineuda Teixeira Pinto

Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise de usabilidade do Portal do Servidor da Prefeitura de Maracanaú, utilizando as heurísticas desenvolvidas por Jakob Nielsen, com vistas a identificar os principais problemas de usabilidade encontrados pelos servidores públicos municipais. Entende-se usabilidade como a facilidade com o qual um objeto ou tecnologia pode ser utilizado. Compreende a capacidade de ser aprendida, a eficiência e eficácia de uso, a efetividade em alcançar os objetivos esperados. A partir dessa perspectiva, a interface gráfica passa a ser o elemento principal na comunicação e interação entre homem-máquina. Nessa pesquisa, utilizou-se 3 métodos de análise para avaliar o portal, através de questionário, teste de usuário e avaliação detalhada da interface gráfica, com o intuito de obter resultados claros e objetivos, e desse modo contribuir efetivamente para a melhoria da interface gráfica do sistema. A escolha do tema ocorreu por vivência pessoais da pesquisadora no sistema Portal do Servidor. O resultado do trabalho apontou pontos fortes e pontos fracos na interface gráfica do portal, reforçando a importância do conceito de usabilidade aplicado aos projetos como fator de sucesso na satisfação dos usuários.

Palavras-chave – Usabilidade. Avaliação Heurística. Portal do Servidor. Interface gráfica.

1. INTRODUÇÃO

A Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) trata-se de um campo que vem se consolidando e ganhando novos nichos de atuação nas últimas décadas. Sua rápida expansão pode ser compreendida pela importância que o setor vem desempenhando diante de um cenário mundial, onde os investimentos relacionados a sistemas de inovação e tecnologia, permitem concretizar um leque de possibilidades e aplicações.

O homem contemporâneo tem sido convidado constantemente a mergulhar nesse universo cada vez mais tecnológico, onde empresas e organizações públicas ou privadas, vêm adotando essa tendência de otimizar cada vez mais a comunicação com seus clientes, e pode-se observar a utilização dessa ferramenta em larga escala nas divulgações de mídias e marcas que buscam fortalecer sua imagem perante ao público, reforçando as informações sobre determinado produto ou serviço.

Neste contexto os aparelhos eletroeletrônicos já são uma realidade que desempenham um papel de grande significância para o setor de comunicação, pois com o acesso à internet é possível a interação através plataformas e de websites, que permitem uma conexão rápida entre indivíduos, tornando a troca de informações intensas e em tempo real.

Entretanto em meio a esses avanços tecnológicos é possível identificar que ainda existe uma parcela de pessoas que não

conseguiram acompanhar esse desenvolvimento, e entre algumas questões que contribuem para a dificuldade de ingresso desse grupo de usuários, está ligado diretamente a falta de preocupação e organização dos programadores que não atentaram-se para itens como design, funcionalidade, conforto visual, para esses ambientes virtuais, pois se o caminho for confuso e o usuário não conseguir compreender o percurso que deverá trilhar para chegar no seu objetivo com a utilização da ferramenta, a comunicação falha e o projeto será um fracasso.

Desta forma torna-se necessário o resgate do conceito de usabilidade, que foi uma linha de pensamento desenvolvida nos anos 80 e que, apesar de ser pouco comentada atualmente, pode contribuir no processo de inclusão dessa minoria, haja vista que sua proposta pode ser compreendida na facilidade com a qual uma pessoa pode realizar uma determinada tarefa de forma independente, ou seja, a facilidade em relação ao uso. Atualmente os portais governamentais oferecem serviços e acesso às informações, entretanto é importante que essa prestação seja realizada de maneira ágil e facilitada, pois quando não há organização do “espaço” do portal, sem um planejamento dos recursos que serão oferecidos, o conteúdo não produz o efeito desejado.

Nesta perspectiva, esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de apresentar a aplicação da usabilidade no portal estudado e como a interação dos usuários com a interface gráfica influencia no seu uso.

1.1. Objetivos gerais e específicos

Analisar e avaliar de forma clara e objetiva as principais dificuldades de interação do usuário que acessa o Portal do Servidor de Maracanaú (de uso exclusivo dos funcionários que compõe o quadro da Prefeitura de Maracanaú), aplicando as usabilidades propostas por Jakob Nielsen.

- Estudar a interface gráfica do portal, analisando a usabilidade entre usuário e sistema;
- Analisar como os usuários relacionam-se com o sistema;
- Comparar dificuldades entre usuários;
- Observar as principais interações entre usuário x interface, baseando-se nas 10 heurísticas de Nielsen;
- Refletir sobre os prováveis problemas, de modo a alcançar possíveis alternativas de melhoria.

1.2. Metodologia

A metodologia científica utilizada neste trabalho teve início com o levantamento de dados e pesquisa bibliográfica acerca

do tema proposto, por meio da ferramenta Google Acadêmico e leituras através de livros, sites, Artigos publicados e trabalhos relacionados ao tema. A pesquisa tem objetivos descritivos e exploratórios. Dispõe da finalidade básica de natureza estratégica, pois tem a intenção de estudar a usabilidade do Portal do Servidor observando a interação do usuário com o sistema.

Quanto à abordagem, utilizou-se a pesquisa qualitativa e quantitativa, através da análise de informações e investigações estatísticas acerca do tema. Além disso aplicou-se o método hipotético-dedutivo, para chegar a possíveis soluções sobre os problemas de usabilidade encontrados entre o usuário e sistema Portal do Servidor.

Por fim, quanto às ferramentas para a coleta de dados utilizadas neste trabalho, foram realizadas entrevistas individuais de caráter qualitativo, análises documentais, questionários e a observação dos voluntários através do ‘teste do usuário’ de (NIELSEN, 1994). O teste do usuário teve como objetivo a avaliação da usabilidade do design do sistema por meio de uma observação atenta sobre como os usuários interagem com o Portal do Servidor realizando tarefas pré-determinadas pelo observador, conforme descrito no planejamento disposto no apêndice B.

As etapas executadas na metodologia para desenvolvimento dessa pesquisa são descritas no quadro abaixo.

Quadro 1 – Etapas metodológicas

ETAPA 1	Levantamento de estudos sobre heurísticas e usabilidade
ETAPA 2	Definição de métricas, questionários e tarefas
ETAPA 3	Execução dos testes de usuário e aplicação do questionário
ETAPA 4	Avaliação da interface gráfica do portal através das heurísticas
ETAPA 5	Análise dos resultados

Fonte: Elaborado pela autora

Em nossa pesquisa, elaboramos três métodos de análise para qualificar a interface do Portal do Servidor:

- Avaliação da usabilidade através do questionário aplicado;
- Avaliação da usabilidade através das experiências assistidas no teste de usuário;
- Avaliação da interface gráfica por meio das heurísticas de Nielsen.

O questionário (apêndice A) realizado nos meses de fevereiro e abril, foi composto por 18 perguntas fundamentadas nas 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen. Contou com a participação de 15 pessoas (servidores públicos da Prefeitura de Maracanaú), com faixa etária entre 26 e 60 anos, de ambos os sexos. Teve como objetivo analisar a aplicabilidade das heurísticas no portal, com base em opiniões dos servidores municipais.

Na aplicação do teste do usuário (apêndices C e D) foram realizadas 05 sessões, com duração de 20 a 30 minutos cada, que teve como finalidade avaliar a interação do participante com o Portal do Servidor (com *layout* no formato para desktop), onde cada participante realizou 05 tarefas pré-

definidas pelo entrevistador/observador. Após o teste, os participantes foram submetidos à uma entrevista final. O teste de usuário teve como finalidade avaliar a usabilidade através da perspectiva do usuário, sob 5 aspectos (NIELSEN, 2012): aprendizagem, eficiência, memorabilidade, erros e satisfação. Na avaliação da interface gráfica foram utilizados os seguintes critérios: status e correspondência com o mundo real; controle de navegação e padronização; prevenção de erros e eficiência no uso; estética e design e; ajuda e suporte. Teve como objetivo analisar através da avaliação heurística (NIELSEN, 1994) possíveis falhas de usabilidade no sistema.

Para tabulação e síntese dos dados foram utilizadas as ferramentas *Excel*, *Canva* e *Infogram*, a fim de demonstrar através de tabelas, gráficos e protótipos, os resultados obtidos pela pesquisa.

1.3. Trabalhos Relacionados

1.3.1. Cidade, tecnologia e interfaces. Análise de interfaces de portais governamentais brasileiros. Uma proposta metodológica.

Faz um estudo acerca dos portais governamentais brasileiros, comparando os portais das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e de Porto Alegre e o portal do Estado de São Paulo.

Avaliando as interfaces e a usabilidade através dos critérios de acessibilidade (Pessoas com Deficiência (PcD), estrangeiros etc), otimização (tempo de carregamento da página), navegabilidade (fluxo da interação), tratamento de erros (preocupação na solução de problemas funcionais).

A metodologia baseia-se em uma pesquisa de caráter exploratório, onde discute-se como é analisada a interface de um portal do governo e propõe-se um modelo de avaliação que seja aplicável aos sítios governamentais, focando nos elementos fundamentais. Foi aplicado questionário com análises acerca da acessibilidade, otimização, navegabilidade e tratamento de erros relacionados à interface.

Quanto à acessibilidade concluiu-se que a maioria dos portais avaliados apresentam problemas em relação à sua visibilidade do status do sistema (primeira heurística de Nielsen), ou seja, dificuldade de localização do Portal na Internet.

Um outro problema observado quanto a acessibilidade foi que pessoas com deficiência também tiveram dificuldades de acesso em 2 dos 3 portais mencionados.

Quanto à otimização, os portais analisados não se mostraram otimizados para as condições de acesso dos brasileiros, ou seja, todos tiveram demora no carregamento da página, devido ao excesso de objetos, imagens e textos.

Com relação à navegabilidade, conclui-se que alguns dos portais não mantiveram a padronização da interface e nem a sinalização adequada quanto à localização. Nenhum dos 4 portais dispões de recursos de busca ou instruções para a pesquisa.

Por último, quanto ao tratamento de erros, alguns sites apresentaram links inativos ou erro e falta de auxílio na ocorrência do erro.

Concluiu-se que o estudo aponta uma grande insuficiência nas interfaces dos portais avaliados, principalmente para as pessoas com deficiência. Apenas 12 dos 23 critérios analisados

por eles, foram aprovados. Contudo, pode haver melhorias das interfaces desses portais, já que o objetivo da interface é possibilitar a utilização dos serviços que os portais governamentais oferecem.

1.3.2. Avaliação de Portais e Sítios Governamentais.

Faz um estudo e avaliação sobre portais e sítios do Governo Eletrônico do Brasil (e-gov), baseando-se nos critérios dispostos na cartilha de usabilidade para portais e sítios do Governo Federal.

O Artigo aborda a evolução dos portais e sítios governamentais, as formas de interação com o usuário, os tipos de relacionamentos, modelos e classificações do e-gov, além das facilidades de acesso aos serviços públicos online.

Na metodologia usada para a avaliação adotou-se a análise quantitativa e qualitativa dos 18 portais selecionados, utilizando-se os critérios de acessibilidade, navegabilidade e padronização visual.

O Artigo descreve que quase sempre, o e-gov apresenta serviços insuficientes e ineficientes para atender o objetivo do usuário/cidadão. Tornando o processo de mudança gradual conforme a demanda pública.

Quanto a acessibilidade, navegabilidade e padronização visual propostos pela cartilha de usabilidade, o estudo demonstrou boa acessibilidade na maioria dos portais, com navegabilidade adequada e de fácil acesso, atendendo a serviços importantes e essenciais para o usuário, o que facilita a interação usuário e sistema. Porém, a padronização visual ainda carece de melhorias e práticas que se adequem ao cidadãos e empresas. Conclui-se que a interação ainda é baixa entre sistema e usuário, nesse tipo de serviço oferecido, devido à falta de divulgação e pouco investimento nessa área, devido aos grandes custos.

1.3.3. Estudo da Usabilidade de Portais Web de Administração Pública Municipal.

Faz uma análise sobre a usabilidade em portais eletrônicos governamentais através da ferramenta “DaSilva” (software que detecta um código HTML e faz uma análise do seu conteúdo, verificando se está ou não dentro de um conjunto de regras) a fim de torná-los acessíveis e eficazes.

A metodologia baseou-se no estudo dos 28 portais que integram a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI), utilizando para cada um deles a ferramenta “DaSilva”, com base em critérios de prioridades (Prioridade 1: pontos que os criadores de conteúdo Web devem satisfazer inteiramente; Prioridade 2: pontos que os criadores de conteúdos na Web deveriam satisfazer; Prioridade 3: pontos que os criadores de conteúdos na Web podem satisfazer), avaliando a estrutura, o layout e informações do site.

O estudo concluiu o software não atende satisfatoriamente às necessidades do usuário, tornando a ferramenta obsoleta, e que a falta de atualização das tecnologias utilizadas e a não preocupação com a usabilidade, são os principais fatores da pouca utilização do sistema na AMAVI.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Um breve histórico

A história da computação está diretamente ligada ao desenvolvimento da matemática, entretanto tem-se um salto significativo no início do século XX, em virtude das guerras ocorridas entre os países europeus, sendo a de maior relevância para o segmento da informática a Segunda Guerra Mundial, onde foram desenvolvidas máquinas que tinham a função de decodificação das mensagens inimigas além da produção de novas armas para o setor de balística, dentre esses projetos destacam-se Mark I, datado em 1944 produzido pela Universidade de Harvard (EUA) e o Colossus de 1946, criado pelo matemático Alan Turing. Esses projetos têm como características a necessidade de grandes espaços para a acomodação dos equipamentos que garantissem o funcionamento do sistema, exigindo grande esforço humano na cadeia de processamento (SCIAM, 2018).

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, temos o surgimento da computação moderna que pode ser compreendida pela inserção de componentes eletrônicos na composição dos computadores, que foram evoluindo com o passar dos anos, tendo um melhor processamento nas informações e maior capacidade de armazenamento, sendo cada vez menor os elementos essenciais para o funcionamento da máquina, o que acabou favorecendo sua comercialização e posterior popularização. No início dos anos 80, os computadores começaram a ser introduzidos em escritórios, entretanto sua utilização ainda dependia de um conhecimento prévio e especialização por parte do usuário, sendo assim uma tecnologia pouco acessível devido ao seu elevado custo e também por possuir uma linguagem desconhecida para grande parte da população.

Com o propósito de melhorar e facilitar o uso dos computadores e sua tecnologia, começaram a surgir os estudos de usabilidade, sendo as 10 heurísticas de Nielsen as mais importantes e conhecidas até hoje.

2.2. A usabilidade no ambiente digital

O termo usabilidade é definido como a facilidade com o qual um objeto ou tecnologia pode ser utilizado, ou seja, a interação homem-máquina. Compreende a capacidade de ser aprendida, a eficiência e eficácia de uso, a efetividade em alcançar os objetivos esperados (LÉVY, 1993).

Apesar de ainda ser pouco comentada atualmente, a usabilidade tornou-se indispensável no desenvolvimento de interfaces gráficas ou (*Graphic User Interface (GUI)*) em portais e websites. Uma boa interface gráfica de um portal faz com que ele seja melhor aproveitado e que haja uma melhor interação entre o usuário e o sistema.

A funcionalidade do sistema é importante no sentido de estar adequada aos requisitos da tarefa do usuário, ou seja, o design do sistema deve permitir ao usuário efetuar a tarefa pretendida e de modo mais fácil e eficiente. Isso inclui não somente ter a funcionalidade adequada disponível, mas também torná-la usável, na forma de ações que o usuário precisa efetuar para

executar a tarefa. Rocha e Baranauskas (2003 apud CUNHA, 2006)

A usabilidade nos dias de hoje é o objetivo principal dos sites, mas muitas vezes, por não ser bem documentada na prática, não alcança o resultado esperado. Antigamente, quando se encontrava algo que queria na internet, ficávamos agradecidos. Mas hoje em dia não é mais assim, as pessoas pressupõem que vão encontrar na internet tudo o que estejam procurando.

Segundo a norma de qualidade da Organização Internacional de Padronização de 1998, na parte 11, a usabilidade é descrita como “medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários especificados para atingir metas especificadas com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto especificado de uso.” (ISO-9241, 1998).

Para Nielsen, a usabilidade é um atributo que se utiliza de métodos para facilitar o uso de um design ou interface, que compreende 5 componentes de qualidade: aprendizagem, eficiência, memorabilidade, erros e satisfação. Para ele, a usabilidade não pode existir sem uma utilidade. Por mais que uma interface seja de fácil uso, se esta não for o que o usuário deseja ou necessita, não será eficiente, ou seja, não atenderá as expectativas (NIELSEN; LORANGER, 2007).

Com a finalidade de melhorar a usabilidade ao passo em que seja útil, Nielsen desenvolveu o teste do usuário, que consiste em avaliar individualmente cada participante, realizando tarefas propostas por um entrevistador, com o objetivo de descobrir e solucionar problemas de usabilidade presentes em um projeto ou design. Para ele, as tarefas empregadas no teste de usabilidade é uma avaliação de como os sites / portais oferecem o suporte aos objetivos mais frequentes dos usuários ao acessar determinado site (NIELSEN; LORANGER, 2007).

2.3. As heurísticas de Nielsen

Nascido em Copenhague na Dinamarca em 1957, Jakob Nielsen tornou-se escritor, orador e cientista da computação com PhD em interação homem-máquina e um dos maiores nomes quando se fala em usabilidade. Além de ter escrito³ vários livros também fundou o Nielsen Norman Group (NN/g)¹, em conjunto com o Dr. Donald A. Norman.

Em meados de 1990, Nielsen elaborou junto com Rolf Molich a avaliação heurística, composta pelas 10 heurísticas (ou ‘regras’), com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de websites e projetos, de modo que atenda às necessidades do⁷ usuário e que ele seja capaz de utilizá-lo.

O termo ‘heurística’ é originário dos estudos de História, referente à pesquisa e crítica de documentos⁸, para a descoberta de fatos. Em educação o termo é utilizado para definir a linha pedagógica que possibilita que os alunos adquiram conhecimento através da descoberta pessoal. Santos (2002 apud CUNHA, 2006, p. 52)

De acordo com o autor, a avaliação heurística de uma interface é algo difícil para um único indivíduo, pois uma só pessoa não será capaz de encontrar todos os problemas de usabilidade na

interface de um sistema. Sendo assim, diferentes pessoas encontram diferentes problemas de usabilidade, já que cada pessoa fará sua avaliação individualmente, chegando a um nível maior de eficácia e resolução, ou pelo menos, minimizando esses problemas (NIELSEN, 1994).

Em uma situação de teste do usuário, o observador (normalmente chamado de "experimentador") tem a responsabilidade de interpretar as ações do usuário para inferir como essas ações estão relacionadas aos problemas de usabilidade no design da interface. Isso possibilita a realização de testes do usuário, mesmo que os usuários não saibam nada sobre o design da interface do usuário. Por outro lado, a responsabilidade de analisar a interface do usuário é colocada com o avaliador em uma sessão de avaliação heurística; portanto, um possível observador precisa apenas registrar os comentários do avaliador sobre a interface, mas não precisa interpretar as ações do avaliador. (NIELSEN, 1994)

As 10 heurísticas (NIELSEN; MOLICH, 1990) são descritas como:

1. Visibilidade do status do sistema: o sistema deve demonstrar ao usuário tudo o que está acontecendo em tempo real e mantê-lo informado sobre o que ocorre no ambiente digital.

2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: o sistema deve ‘falar’ a língua do usuário, seja através de textos ou ícones. No contexto geral deve-se utilizar correspondências do mundo real no ambiente digital.

3. Controle e liberdade para o usuário: o usuário deve ter liberdade e controle sobre suas ações no sistema, revertendo ou refazendo escolhas sem complexidade.

4. Consistência e padronização: padronizações visuais e verbais devem manter-se consistentes, pois uma vez aprendidos poderão ser reaplicados em outros contextos. Seguir padrões evita que os usuários fiquem confusos.

5. Prevenção de erros: o sistema deve informar com regularidade ao usuário o que ele está fazendo. O usuário deve ser capaz de desfazer uma ação caso erre.

6. Reconhecimento ao invés de memorização: o usuário deve ser capaz de reconhecer e aprender com facilidade a navegar pelo sistema, utilizando-se de padrões.

7. Eficiência e flexibilidade de uso: o sistema deve oferecer agilidade e simplicidade de uso, adaptando-se às preferências do usuário.

8. Estética e design minimalista: um ambiente digital com layout limpo, prático e sem excesso de informações, evita que o usuário se perca ou fique confuso ao navegar pelo sistema.

¹ Nielsen Norman Group: É uma empresa americana, fundada em 1998, por Jakob Nielsen e pelo Dr. Donald A. Norman que faz consultoria e análise de interfaces gráficas.

9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros: na ocorrência de erros, é importante advertir e oferecer ao usuário suporte para solucionar o problema.

10. Ajuda e documentação: manter uma seção de ajuda e documentação dentro de um sistema, auxilia e orienta o usuário a sanar eventuais dúvidas que possam ocorrer.

(NIELSEN; LORANGER, 2007, p. 38) abordam algumas táticas que melhoram a visualização do usuário ao navegar por uma página ou aplicação web:

- Oferecer um conteúdo com foco e respostas claras e sucintas;
- Enriquecer conteúdos relacionados com links para informar e dar prosseguimento à navegação;
- Ir além das informações, dar “personalidade” ao conteúdo;
- Publicar dicas e informações adicionais, os chamados Newsletter (boletins informativos via e-mail).

As 10 heurísticas de Nielsen tornaram-se os pilares no processo de desenvolvimento de um software funcional, sendo até hoje um dos meios mais usados, principalmente por desenvolvedores e especialistas da área de tecnologia da informação. Ao seguir essas orientações dadas por Nielsen, o desenvolvimento de uma aplicação web poderá ser bem mais eficiente e de fácil utilização pelo usuário, possibilitando-o interações mais simples e satisfatórias.

2.4. Interação e usabilidade em portais governamentais

Com o avanço da tecnologia, a internet consagrou-se como um dos principais meios na utilização de troca de informações, comércio eletrônico (e-commerce) e portais do Governo no Brasil e no mundo.

O crescente número de usuários compeliu a Rede Mundial de Computadores (WEB) um crescimento progressivamente exponencial de sites e uma grande variedade de aplicações (frameworks como *Ruby on Rails*, *Bootstrap*, *Angular*, etc.), que suportasse a demanda por parte dos usuários e que ao mesmo tempo oferecesse qualidade em seu uso. Aplicações mais complexas foram surgindo ao longo dos anos, possibilitando às empresas do setor público e privado a utilização de plataformas intranet, que fossem capazes de suportar o gerenciamento de informações internas.

Após 1995, a administração pública do Brasil passou por reformas administrativas que ocasionaram em mudanças na forma de gerir o governo. Foram incorporados conceitos da administração privada, focando-se mais na eficiência e resultado de suas atividades e menos nas questões jurídicos-legais (processo burocrático), com objetivos voltados à prestação de serviços sociais, culturais e científicos à um custo acessível e de boa qualidade (VALADARES *et al.*, 2010).

A popularização do computador e da internet e a modernização da administração pública permitiram a melhoria da eficiência nos processos administrativos e na comunicação no meio

digital, promovendo a troca de informações entre funcionário e empresa de forma mais objetiva e facilitada, com o uso das TIC's. Em 2000, o Governo Federal sugeriu um programa chamado Sociedade da Informação no Brasil (SocInfo), que tinha como propósito inserir o Brasil na nova era da informação (CUNHA, 2006, p. 29), composto por protocolos que introduzissem a curto e médio prazo, e de forma definitiva, a sociedade brasileira na era da tecnologia da informação.

Contudo, ao se construir um projeto, seja ele governamental ou não, é imprescindível levar em consideração a interface gráfica baseada nos critérios de usabilidade. Uma interface simples e objetiva torna a navegação dinâmica e usual, promovendo ao usuário visitas constantes, levando a habitualidade e estimulando a comunicação. Assim como uma interface mal elaborada o distancia, causando frustração, o que ocasionará à gradual ociosidade do sistema. Lévy (1993 apud CUNHA, 2006, p. 33) descreve a interface como “todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário”. Uma interface tem como função “dar vida” ao computador capaz de traduzir a informação digital em uma linguagem decodificada que se torna visualmente compreendida, já que sem ela um computador seria apenas uma máquina de comandos e cálculos numéricos.

Efetivamente, uma boa comunicação é o ponto-chave para a estimular as interações, sejam elas humanas ou homem-máquina. A tecnologia associada a uma comunicação eficaz, propicia um meio digital funcional que vem como uma alternativa na desburocratização dos processos trabalhistas, e é através da interface gráfica que essa comunicação homem-computador acontece.

(CUNHA, 2006) citando (JOHNSON, 2001) descreve em suas pesquisas que a revolução da interface gráfica mudou a forma como compreendemos os elementos visuais quando afirma que símbolos e padrões têm uma função cognitiva importante e cada vez mais indispensável. Segundo o autor, elas “Ajudam-nos a imaginar nossa informação, a concebê-la toda numa visão abrangente, numa paisagem bem ordenada de dados que rolam por nossas telas.” A interface passa então a ser percebida como principal elemento no processo de comunicação na utilização dos recursos tecnológicos. Para ele, “o acesso às informações e a participação de todos nas comunidades digitais, exigem que as novas gerações sejam cada vez mais preparadas e acostumadas a desvendar interfaces.”

Em 2005, com o intuito de ampliar a inclusão digital, o Governo Federal instituiu como meta a implementação do *software livre*², com algumas diretrizes descritas por (CUNHA, 2006, p. 108) como:

01) Priorizar soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a otimização de recursos e investimentos em tecnologia da informação;

02) Priorizar a plataforma Web no desenvolvimento de sistemas e interfaces de usuários;

² Software Livre: Software de código aberto que dá liberdade ao usuário para acessar, executar, distribuir ou alterar seu código-fonte de acordo com as suas necessidades.

- 03) Adotar padrões abertos no desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação e o desenvolvimento multiplataforma de serviços e aplicativos;
- 04) Popularizar o uso do *software livre*;
- 05) Ampliar a malha de serviços prestados ao cidadão através de *software livre*;
- 06) Garantir ao cidadão o direito de acesso aos serviços públicos sem obrigá-lo a usar plataformas específicas;
- 07) Utilizar o *software livre* como base dos programas de inclusão digital;
- 08) Garantir a auditabilidade plena e a segurança dos sistemas, respeitando-se a legislação de sigilo e segurança;
- 09) Buscar a interoperabilidade com os sistemas legados;
- 10) Restringir o crescimento do legado baseado em tecnologia proprietária;
- 11) Realizar a migração gradativa dos sistemas proprietários;
- 12) Priorizar a aquisição de hardware compatível às plataformas livres;
- 13) Garantir a livre distribuição dos sistemas em *software livre* de forma colaborativa e voluntária;
- 14) Fortalecer e compartilhar as ações existentes de *software livre* dentro e fora do governo;
- 15) Incentivar e fomentar o mercado nacional a adotar novos modelos de negócios em tecnologia da informação e comunicação baseados em *software livre*;
- 16) Promover as condições para a mudança da cultura organizacional para adoção do *software livre*;
- 17) Promover capacitação/formação de servidores públicos para utilização de *software livre*;
- 18) Formular uma política nacional para o *software livre*. (CUNHA, 2006)

Segundo (PINHO, 2012, p. 16), no Brasil, a criação de vários portais *online* agregados a programas de governo eletrônico, também estimulou o crescimento da prestação de contas públicas. Porém, ainda são necessárias discussões sobre o nível de transparência atingido com a implementação desses portais, a fim de um melhor entendimento do processo de disponibilização de informações ao público sobre as ações do governo.

3. RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Os critérios adotados nesta pesquisa para a avaliação do Portal do Servidor da Prefeitura de Maracanaú, foram embasados nas 10 heurísticas de usabilidade determinadas por (NIELSEN; MOLICH, 1990). Manteve-se o foco da pesquisa voltado apenas para o uso do sistema funcionando em computadores, nos sistemas operacionais *Windows XP*, *Windows 7* e *Linux*, na versão mais atualizada.

O Portal do Servidor tem seu acesso restringido exclusivamente aos servidores que compõe o quadro da Prefeitura de Maracanaú, com *login* e senha únicos. Ao servidor só será possível utilizar os serviços disponíveis pelo portal se o mesmo tiver uma conta criada.

Durante o processo de coleta de dados, estudo e análise da vivência dos usuários que utilizam o Portal do Servidor, ficou evidente que nem todos os serviços disponibilizados ao usuário atendem à demanda e aos critérios de usabilidade, conforme detalhamos mais à frente. Contudo, sabemos que a existência dos problemas de usabilidade se estendem à WEB de um modo geral.

Em nosso estudo, constatou-se que o servidor municipal consegue ter acesso às informações quanto às suas atividades profissionais, porém de forma mais limitada. O usuário consegue ter acesso ao seu recibo financeiro de cada mês, porém se desejar obter um documento com todas as informações pecuniárias anuais, o sistema não disponibiliza, devendo o servidor deslocar-se ao setor de Recursos Humanos, impossibilitando-o muitas vezes na resolução do problema.

Observou-se também, que grande parte dos servidores que compõem o quadro da prefeitura não se interessam ou não conseguem recorrer ao portal quando precisam resolver algum problema funcional ou obter uma informação. Muitos relataram não ter conhecimentos suficientes de informática para conseguir ter acesso completo aos serviços disponibilizados. Em seu artigo, (MELO, 2018) cita que, de acordo com (MARTINS; FILGUEIRAS, 2007), os conteúdos oferecidos por alguns portais governamentais estudados pelos autores, apontam a exigência de um alto grau de escolaridade por parte dos usuários para que conseguissem utilizar o sistema, o que ocasionava na exclusão digital, uma vez que grande parte desses usuários não tinham o nível de instrução suficiente para conseguir compreender as informações dispostas.

3.1. Perfil dos usuários

Com base no levantamento de dados obtidos através do questionário (Apêndice A) e teste do usuário (Apêndice C), aplicado aos servidores públicos municipais de ambos os sexos, que compreende entre os meses de fevereiro a abril e demonstrados na figura 1:

- 14% dos usuários possuem faixa etária entre 46 – 60 anos;
- 20% possuem entre 26 – 35 anos;
- 66% dos usuários possuem entre 36 – 45 anos.

Figura 1 – Gráfico – Faixa etária

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto ao nível de escolaridade, todos possuem a escolaridade mínima de nível médio, conforme a figura 2:

- 27% dos usuários possuem nível médio completo;
- 20% possuem nível superior incompleto;
- 33% possuem nível superior completo;
- 20% possuem pós-graduação.

Figura 2 – Gráfico – Nível de escolaridade

Fonte: Elaborado pela autora

Com relação ao tempo de serviço na prefeitura de Maracanaú, obteve-se os seguintes resultados, demonstrado no gráfico da figura 3:

- 13% dos usuários que utilizam o sistema têm entre 01 a 05 anos de tempo de serviço;
- 13% possuem entre 06 a 10 anos;
- 74% dos usuários possuem entre 10 a 20 anos de tempo.

Figura 3 – Gráfico – Tempo de serviço na prefeitura de Maracanaú

Fonte: Elaborado pela autora

Ainda é possível observar na figura 4, que a maioria dos servidores residem no município de Maracanaú, em um total de 60%. Enquanto 40% dos usuários residem em outros municípios.

Figura 4 – Gráfico – Local de residência

Fonte: Elaborado pela autora

Na avaliação através do teste do usuário (apêndice 3), embasado nas diretrizes propostas por Nielsen, percebemos que todos os usuários analisados acessam sites do governo com frequência, fazendo uso de computadores há mais de 05 anos e não apresentam requisitos especiais quanto à acessibilidade no uso de sites.

Quanto ao nível de experiência com uso da internet, observamos que a maioria dos usuários possuem média experiência e que costumam consumir mais de 10 horas por semana utilizando o computador.

3.2. Avaliação da usabilidade: Método questionário

O questionário compõe 18 questões (abertas e fechadas) formuladas no contexto de usabilidade das heurísticas, que teve como objetivo a pesquisa de satisfação dos 15 voluntários enquanto usuários do Portal do Servidor.

As informações coletadas através do questionário contribuíram para entender o conhecimento prévio que os usuários analisados possuíam do Portal do Servidor.

A seguir descrevemos os resultados quantitativos e qualitativos, avaliados através da compilação do comportamento e opinião dos usuários frente à interface gráfica do Portal, conforme as tabelas mostradas abaixo.

	<ul style="list-style-type: none"> •40% acham que não (06 pessoas).
--	--

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme dados da tabela 1, fica evidenciado que o sistema informa ao usuário o que está acontecendo. A maioria dos usuários reconheceu o menu de navegação em todas as páginas de acesso do portal. Obtiveram feedback do sistema. O usuário consegue acompanhar seus passos seguintes e sua posição dentro do Portal do Servidor. Contudo alguns usuários não conseguiram ter clareza suficiente de qual seção correspondia a página em que se encontravam.

Tabela 1 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Visibilidade do status do sistema’

VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA	
QUESTÃO	RESULTADOS
O Portal do Servidor apresenta uma página de abertura que precede a página principal?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 93,33% responderam sim (o que corresponde a 14 pessoas); • 06,66% não concorda (apenas 01 pessoa).
O menu de navegação da <i>homepage</i> (página inicial) é mantido em todas as páginas internas do Portal?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 60% responderam sim (valor correspondente a 09 pessoas); • 40% não concordam (06 pessoas).
Em relação ao menu de navegação principal, a posição do usuário é sinalizada em todas as páginas internas?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> •60% apontaram que sim (valor que corresponde a 09 pessoas);

Tabela 2 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Compatibilidade entre o sistema e o mundo real’

COMPATIBILIDADE ENTRE O SISTEMA E O MUNDO REAL	
QUESTÃO	RESULTADOS
Os símbolos desenhados nos botões correspondem ao que a função faz?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> •93,33% responderam sim (correspondente a 14 pessoas); •06,66% não concorda (01 pessoa).

Fonte: Elaborado pela autora

Na segunda heurística de Nielsen, que corresponde à tabela 2, os símbolos utilizados na interface gráfica do Portal deixam claro que os usuários conseguem distinguir e entender as funções que cada seção se dispõe a fazer. O sistema “fala” a língua do usuário.

Tabela 3 – Resultado quali-quantitativo: Heurística ‘Controle e liberdade para o usuário’

CONTROLE E LIBERDADE PARA O USUÁRIO
--

QUESTÃO	RESULTADOS
Você tem dificuldade(s) ao utilizar o Portal do Servidor? Se sim, qual(is)?	Nessa questão subjetiva, ao analisar as respostas dos usuários, a maioria relatou não possuir dificuldades na interação com o sistema, tendo a liberdade e o controle sobre suas ações de modo simples. Contudo, alguns usuários apontaram dificuldades de acesso na página de abertura do portal, por não conseguirem distinguir os códigos solicitados no <i>login</i> de acesso devido ao tamanho pequeno das letras.
Ao utilizar o Portal do Servidor, quanto tempo em média você gasta interagindo com o sistema?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 80% responderam que gastam pouco tempo (valor correspondente a 12 pessoas); • 20% gastam um tempo regular (03 pessoas);

Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 3, com base no levantamento de dados obtidos, constatou-se que a grande maioria dos usuários costuma gastar pouco tempo usufruindo do Portal. Quando questionados, responderam que ao não encontrar o que desejam, tendem a resolver o problema deslocando-se presencialmente ao setor responsável.

Tabela 4 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Consistência e padronização’

CONSISTÊNCIA E PADRONIZAÇÃO	
QUESTÃO	RESULTADOS
O <i>design</i> (visual) do Portal diverge de outros portais ou sites governamentais dos quais você teve acesso?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 46,66% apontaram que sim (valor que corresponde a 07 pessoas); • 33,33% acham que não (05 pessoas); • 20% não sabem ou não opinaram (03 pessoas).

O Portal do Servidor apresenta linguagem clara e objetiva?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 93,33% responderam que sim (valor correspondente a 14 pessoas); • 06,66% não souberam ou não opinaram (01 pessoa).
--	--

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme exibido na tabela 4, na quarta heurística de Nielsen, quase metade dos usuários concordaram que o Portal do Servidor não apresenta o mesmo padrão aplicado em outros sistemas ou sites governamentais, o que torna a interface confusa para esse grupo, ou não conseguem reconhecer a função se propõe a fazer. Porém, ao analisarmos a opinião dos voluntários sobre clareza e objetividade, fica constatado que para esses usuários a linguagem é de fácil compreensão e prática, sem dificuldades.

Tabela 5 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Prevenção de erros’

PREVENÇÃO DE ERROS	
QUESTÃO	RESULTADOS
O Portal do Servidor apresenta links inativos (Error 404 Not Found) ou páginas inoperantes?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 20% apontaram que sim (valor que corresponde a 03 pessoas); • 46,66% responderam que não (07 pessoas); • 33,33% não sabem ou não opinaram (05 pessoas).
Em algum momento você necessitou utilizar o Portal do Servidor e ele não estava disponível?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 40% responderam que nenhuma vez (valor que corresponde a 06 pessoas);

	<ul style="list-style-type: none"> • 53,33% apontaram que algumas vezes (08 pessoas); • 06,66% não sabem ou não opinaram (01 pessoa).
--	---

Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 5, fica nítido que a maioria dos usuários não conseguiu identificar erros ou páginas sem funcionamento ao ter acesso ao Portal do Servidor. Contudo, por não disponibilizar muito tempo ao portal no dia-a-dia, os usuários não conseguiram afirmar com clareza situações que possam acarretar em erros no sistema. De acordo com os dados obtidos, mais da metade dos usuários não obteve sucesso algumas vezes que precisou utilizar os serviços do Portal do Servidor. Todavia, verificou-se que o sistema apresenta instabilidade, por vezes recorrentes.

Tabela 6 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Reconhecimento ao invés de memorização’

RECONHECIMENTO AO INVÉS DE MEMORIZAÇÃO	
QUESTÃO	RESULTADOS
<p>Numa escala* de 1 a 5, é possível localizar facilmente os botões de serviços que o Portal do Servidor disponibiliza?</p> <p>* Utilize 1 para mais fácil e 5 para mais difícil</p>	<p>Dados percentuais obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1: para 33,33% (valor que corresponde a 05 pessoas); • 2: para 33,33% (05 pessoas); • 3: para 20% (03 pessoas); • 4: para 13,33% (02 pessoas); • 5: nenhuma pessoa.

Fonte: Elaborado pela autora

Através dos dados expostos na tabela 6, verifica-se que para a maioria dos voluntários, não existem grandes dificuldades na

interação com o sistema. O usuário consegue aprender e adaptar-se ao sistema, sem necessitar memorizar cada função, já que cada serviço fica visível ao usuário.

Tabela 7 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Eficiência e flexibilidade de uso’

EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE DE USO	
QUESTÃO	RESULTADOS
O Portal do Servidor dispõe de campo de busca?	<p>Dados percentuais obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% apontaram que sim (valor que corresponde a 03 pessoas); • 40% responderam que não (06 pessoas); • 40% não sabem ou não opinaram (06 pessoas).
O Portal do Servidor disponibiliza recursos de busca avançada?	<p>Dados percentuais obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 53,33% responderam que não (valor correspondente a 08 pessoas); • 46,66% não sabem ou não opinaram (07 pessoas).
Há instruções para pesquisa?	<p>Dados percentuais obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06,66% apontaram que sim (valor que corresponde a 01 pessoa); • 53,33% responderam que não (08 pessoas); • 40% não sabem ou não opinaram (06 pessoas).
Com que frequência você utiliza o Portal do Servidor semanalmente?	<p>Dados percentuais obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nunca: nenhuma pessoa; • Quase nunca: para 06,66% (01 pessoa); • Às vezes: para 93,33% (14 pessoas); • Quase sempre: nenhuma; • Sempre: nenhuma.

Fonte: Elaborado pela autora

Na tabela 7, ao analisar os dados acima, observa-se que para uma parcela do grupo que necessitou fazer uma pesquisa dentro do sistema, não conseguiu obter eficiência na ação. Para outra porção do grupo de voluntários foi impossível afirmar, o que evidencia o pouco conhecimento que os usuários têm sobre o Portal. De acordo com a opinião dos usuários, para a maioria ficou nítido que o sistema não dispõe de recurso avançado de busca.

Na análise dos dados obtidos, averiguou-se que o Portal não oferece ao usuário meios ou informações que o possibilitem sanar dúvidas ou ter um direcionamento que facilite sua navegação pelo sistema. De acordo com o estudo dos dados analisados fica evidente que grande parte dos servidores não possuem o hábito de acessar o Portal do Servidor com frequência.

QUESTÃO	RESULTADOS
No caso de ocorrência de problemas, é oferecido suporte (ajuda) na página principal do Portal do Servidor?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 06,66% acham que sim (valor que corresponde a 01 pessoa); • 46,66% responderam que não (07 pessoas); • 46,66% não sabem ou não opinaram (07 pessoas).

Fonte: Elaborado pela autora

Analisando os dados da tabela 9, ficou claro que os usuários não obtiveram sucesso quando necessitaram de suporte na resolução de problemas. Outros usuários não souberam informar com precisão se o sistema disponibiliza esse recurso.

Tabela 8 – Resultado qualitativo: Heurística ‘Estética e design minimalista’

ESTÉTICA E DESIGN MINIMALISTA	
QUESTÃO	RESULTADOS
Na sua opinião, o Portal do Servidor possui ausência ou excesso de informações? Justifique.	Com base na síntese das opiniões analisadas nessa questão subjetiva, observa-se que para um grupo maior de usuários, o portal carece de informações que complementem suas atividades funcionais e poderia ser melhorado. Para um grupo específico o Portal oferece o básico e atende aos recursos que o servidor necessita.

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 9 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros’

AJUDE OS USUÁRIOS A RECONHECEREM, DIAGNOSTICAREM E RECUPERAREM-SE DE ERROS
--

Tabela 10 – Resultado quantitativo: Heurística ‘Ajuda e documentação’

AJUDA E DOCUMENTAÇÃO	
QUESTÃO	RESULTADOS
O portal disponibiliza Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou perguntas frequentes auxiliando no reconhecimento de problemas?	Dados percentuais obtidos: <ul style="list-style-type: none"> • 06,66% acham que sim (valor que corresponde a 01 pessoa); • 53,33% responderam que não (08 pessoas); • 40% não sabem ou não opinaram (06 pessoas).

Fonte: Elaborado pela autora

Por fim, na tabela 10, de acordo com a opinião da maioria dos usuários, o sistema não oferece ajuda ou uma seção com perguntas frequentes, conhecido como *Frequently Asked Questions (FAQ)*, que o oriente no caso de possíveis de dúvidas.

3.2.1. Síntese dos resultados

Reunindo as análises e observações das informações obtidas através do método questionário, demonstra-se no gráfico abaixo (figura 5) os resultados quanto ao atendimento das heurísticas analisadas.

Figura 5 – Gráfico – Resultado da avaliação de critérios do método questionário

Fonte: Elaborado pela autora

3.3. Avaliação da usabilidade: Teste do usuário

O método de usabilidade que consiste na avaliação heurística com a condução do teste do usuário proposto por (NIELSEN, 1994) é composto de três componentes: usuário, tarefas e observador.

O teste de usuário (Apêndice C) aplicado, teve por finalidade avaliar através da observação, a interação de um grupo de 05 participantes com o Portal do Servidor, composto de um roteiro com tarefas pré-definidas pelo entrevistador (Apêndice D). Na aplicação, foram dadas instruções gerais sobre a dinâmica do teste e foi solicitado aos voluntários que expusessem pensamentos e opiniões sobre as tarefas, durante e após o teste. Cada sessão de teste teve duração média de 23 minutos e o processo de aplicação e execução levou ao todo 03 dias.

Vale ressaltar que todos os usuários avaliados possuíam conhecimento básico da interface.

A seguir demonstram-se os resultados obtidos através da observação da execução das tarefas realizadas pelos voluntários.

• Tarefa 1

Na tarefa 1, os usuários foram solicitados a acessar a página do Portal do Servidor e observar as opções disponíveis por 02 minutos e que descrevessem oralmente conforme iriam explorando.

Nessa tarefa, os usuários foram orientados a fazer *login* no sistema e observar o tempo de carregamento da página.

Ao analisar os dados coletados, infere-se que os participantes analisados não apresentaram dificuldades ao realizar a tarefa

proposta, que teve como objetivo avaliar a facilidade de acesso e *login* do usuário.

• Tarefa 2

Na segunda tarefa, foi solicitado aos usuários que após terem efetuado *login* no sistema, observassem os serviços disponíveis pelo Portal do Servidor e apontassem quais as opções mais utilizadas por eles.

Ao avaliar as informações obtidas, observa-se que dentre os serviços mais usados pelos usuários está o acesso aos dados financeiros, como imprimir recibos de pagamento de salário ou apenas visualizar informações de cunho pecuniário.

A tarefa 2 teve por objetivo avaliar a acessibilidade aos serviços disponíveis ao usuário.

• Tarefa 3

Na tarefa 3, os usuários foram solicitados a comunicar ao sistema a ocorrência de prováveis erros ou problemas durante a navegação.

Ao analisarmos os dados coletados, foi constatado que os usuários apresentaram dificuldades ao realizar a tarefa, pois não encontraram formas de comunicar ao suporte ou não souberam informar se o sistema disponibiliza tal recurso.

A tarefa 3 teve como finalidade analisar se o sistema oferece ajuda e suporte na ocorrência e resolução de problemas.

• Tarefa 4

Na tarefa 4, solicitou-se aos participantes que visualizassem e imprimissem o recibo de pagamento, que o sistema os disponibiliza.

Por ser uma das ações mais praticadas, foi verificado que os usuários não tiveram dificuldades em realizar a tarefa, que teve como objetivo observar a facilidade de uso em utilizar os serviços disponíveis ao usuário.

• Tarefa 5

Na última tarefa, foi solicitado aos usuários que descobrissem mais de uma forma de visualizar e imprimir declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do ano corrente e anos anteriores, disponíveis pelo sistema.

Ao avaliar os dados e comportamentos observados, averiguou-se que os participantes conseguiram realizar a tarefa apenas de um modo, pois não tinham conhecimento do link disponível na página de *login* e acesso.

A tarefa 05 teve como finalidade observar a eficiência de uso em utilizar os serviços disponíveis ao usuário.

3.3.1. Síntese dos resultados

O teste do usuário teve como objetivo a avaliação empírica entre a interação do usuário com o Portal do Servidor, sob os 5 aspectos de qualidade da usabilidade definidos por (NIELSEN, 2012).

O gráfico abaixo (figura 6) reúne os resultados obtidos através da avaliação dos critérios propostos pelo teste de usuário.

Figura 6 – Gráfico – Resultado da avaliação de critérios do teste de usuário

Fonte: Elaborado pela autora

3.4. Avaliação da interface gráfica através das heurísticas de Nielsen

O Portal do Servidor trata-se de uma ferramenta desenvolvida para que os servidores da prefeitura de Maracanaú tenham acesso a informações referentes à sua vida profissional. Disponibiliza serviços relacionados a benefícios, férias, dados financeiros, consignações, avaliações de desempenho, ausências, declaração de imposto de renda, ponto eletrônico e legislação. Foi desenvolvido em 2017 pelos analistas/desenvolvedores Bleydson Henrique Cunha de Oliveira, Francisco Diego da Silva Pereira, Francisco Helder de Andrade e Márcio Henrique Cavalcante Gomes, que fazem parte da equipe de informática da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, e se mantém responsável pelo suporte e alterações atualmente. O Portal do Servidor tem sua página de acesso disponível no link <<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>.

A avaliação heurística (NIELSEN, 1994), é um método utilizado que tem como meta encontrar problemas de usabilidade em uma interface gráfica. Utilizando-se as heurísticas de usabilidade desenvolvidas por Jakob Nielsen para avaliar possíveis falhas de interação do usuário com a interface do Portal do Servidor, fundamentou-se os resultados obtidos por meio de questionário e testes com os usuários, em conjunto com a avaliação heurística do sistema.

Para avaliação dos resultados, utilizou-se os critérios de classificação conforme o quadro 2.

Quadro 2 – Classificação do portal de acordo com as heurísticas

INSUFICIENTE	- - - -
REGULAR	+ + - -
SATISFATÓRIO	+ + + +

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir, foram listadas algumas observações e análises obtidas através do estudo da interface gráfica do Portal do Servidor, seguindo os critérios propostos por Nielsen.

• Status e correspondência com o mundo real

Analisando a interface, observa-se na figura 7 que o portal permite a visibilidade do sistema, informando ao usuário tudo

o que acontece durante sua interação em tempo real. Quando o usuário acessa uma sub-página, é mostrado o caminho percorrido e a página em que se encontra.

Figura 7 – Tela da página principal

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

O sistema mantém na página inicial, recursos facilmente acessados. Elementos visuais e funcionais como textos, ícones, cores e menus compõem a interface gráfica. O sistema oferece menu de serviços funcionais relacionados às atividades profissionais dos servidores, dispostos em uma coluna à esquerda.

Os símbolos e ícones que compõem o design da interface são facilmente compreensíveis pelo usuário e deixam claro o que cada função se propõe a executar. Porém, ao clicar em um dos serviços disponíveis no menu, o botão acionado não fica em destaque.

• Controle de navegação e padronização

O layout oferece ao usuário livre acesso e controle sobre os recursos disponíveis pelo sistema. Nielsen ressalta que nada deve ser imposto ao usuário, assim como não deve-se tomar decisões por ele. A tela inicial (figura 8) mantém a padronização dos principais e-mails utilizados atualmente (*Gmail, Outlook*).

Figura 8 – Tela inicial

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

Contudo, o sistema restringe ao usuário tempo limite de navegação de 20 minutos (demonstrado através de porcentagem, iniciada em 100%) para encerramento da sessão, porém ao se realizar uma nova interação, esse tempo é recarregado em 100% novamente.

Figura 9 – Tela da *homepage*

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

• Prevenção de erros e eficiência no uso

Analisando a interface do portal, verifica-se que após o usuário realizar *login*, a *homepage* inicia com a janela de cadastramento no recenseamento demográfico realizado em 2019 (elaborado pela Prefeitura de Maracanaú, que tinha como objetivo atualizar informações pessoais e funcionais de seus servidores). Porém ao clicar no botão X (que por padrão tem como função fechar), é aberto uma nova aba com a ficha de preenchimento do Censo/2019, conforme demonstrado na figura 10. A informação descreve uma data que já expirou.

Figura 10 – Tela principal com informações do Censo/2019

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

Outro fato observado foi que, com o início da pandemia de Covid-19, o Portal apresentou maior instabilidade durante esse período. Contudo, nos testes de usuário realizados antes do início da pandemia, diagnosticou-se que o sistema já apresentava instabilidade anteriormente, conforme exposto na figura 11.

Figura 11 – Demonstração de instabilidade no sistema

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

• Estética e design

Na demonstração da figura 12, a interface gráfica apresenta-se para o usuário de modo fácil e com design limpo. Compõe elementos estéticos e identidade visual simples, com boa funcionalidade, linguagem de fácil entendimento e sem excesso de informações, favorecendo a interação do usuário com o sistema.

Figura 12 – Elementos gráficos

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

• Ajuda e suporte

Estudando o *layout* do portal exibido na figura 13, verifica-se que não é ofertado ao usuário suporte em caso de erros ou problemas de navegação no sistema. Não dispõe de campo de busca e nem possui instruções que possam orientar o usuário em caso de dúvida.

Figura 13 – *Layout* de exibição da interface

Fonte: Disponível em

<<http://portaldoservidor.maracanau.ce.gov.br/home.php?st=inicio>>

3.4.1. Síntese dos resultados

Reunindo as análises e observações dos dados obtidos através do estudo da interface gráfica do portal, fica demonstrado na tabela 11, os resultados quanto ao atendimento dos critérios analisados.

Tabela 11 – Resultado quanto ao atendimento dos critérios de avaliação da interface do portal

CRITÉRIO ANALISADO	RESULTADO
Status e correspondência com o mundo real	++++
Controle de navegação e padronização	++++
Prevenção de erros e eficiência no uso	++--
Estética e design	++--
Ajuda e suporte	----

Fonte: Elaborado pela autora

4. SISTEMA PROPOSTO

A criação de portais governamentais na internet e a evolução da interface gráfica, contribuíram progressivamente para o aumento da interação de usuários com sistemas digitais.

A interface passa a ser percebida como elemento de destaque na efetivação do processo de comunicação pela utilização dos novos suportes tecnológicos. O acesso às informações e a participação de todos nas comunidades digitais, exigem que as novas gerações

sejam cada vez mais preparadas e acostumadas a desvendar interfaces. (CUNHA, 2006)

Com base em alguns dos problemas de usabilidade encontrados através das pesquisas de usabilidade, análises dos testes de usuário e agrupamento dos resultados, propomos algumas diretrizes de aperfeiçoamento do sistema, descritas a seguir.

• Ampliação de serviços ofertados ao usuário

Os testes de usuário realizados nessa pesquisa, apontaram grande parte dos usuários gostaria de ter acesso a outros serviços, como informações sobre setores da Secretaria da qual fazem parte, solicitação de agendamentos online, que atualmente estão disponíveis somente presencialmente.

Disponibilizar serviços e informações através de portais, otimiza o tempo, oferecem praticidade aos usuários e contribuem de modo efetivo para a desburocratização do serviço público.

• Incremento do sistema com recursos de busca e ajuda

Analisando o design e interface gráfica do portal, observamos que no ambiente digital não há meios de solucionar dúvidas ou realizar pesquisas dentro do sistema. Implementar um campo de busca e uma seção de perguntas frequentes (*FAQ*) contribuiriam para melhoria da usabilidade no sistema.

• Suporte para resolução de problemas

O levantamento de informações através do questionário aplicado aos servidores municipais, demonstrou que muitos usuários não obtiveram sucesso quando necessitaram de ajuda ou suporte para solucionar problemas de acessibilidade no sistema.

Em suas pesquisas, (MELO, 2018, p. 55) descreve que de acordo com (NIELSEN; MOLICH, 1990) o mais desejável é que um sistema seja tão fácil de utilizar a ponto de não necessitar de ajuda ou documentação, mas que se caso for preciso essa ajuda deve ser de fácil acesso e pesquisa, focada no que o usuário está realizando e de forma resumida. Além disso, deve ser composta de uma linguagem clara que ajude o usuário a entender e resolver o problema.

Oferecer ao usuário assistência para elucidar erros e problemas, contribuem para a eficiência de uso no sistema e promovem ao usuário novas formas de interação.

• Retoque da estética e design visual

Com base nos dados adquiridos ao longo do estudo dessa pesquisa, observamos que para a maioria dos usuários o portal carece de informações funcionais e apresenta elementos estéticos simples, que tornam a experiência de uso debilitada. Priorizar uma interface atrativa que contribua para a utilização agradável e voltada para o usuário, com páginas bem projetadas e boa funcionalidade, mantém os usuários mais confortáveis e estimula o uso real do sistema.

O protótipo de *layout* demonstrado abaixo, representa uma ilustração simples, reunindo as diretrizes de aperfeiçoamento propostas.

Figura 14 – Protótipo de *layout* proposto

Fonte: Elaborado pela autora

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a interface gráfica do Portal do Servidor da Prefeitura de Maracanaú, utilizando como critérios as 10 heurísticas de Nielsen, com o objetivo de identificar fatores relacionados a usabilidade, com vistas a possibilitar ideias que possam contribuir para o aperfeiçoamento do sistema e sua interação com o usuário.

A usabilidade vai determinar quão útil uma interface é para o usuário. Se é fácil de ser aprendida, se é eficiente, se tem facilidade em ser memorizada e quão agradável de ser utilizada ela pode ser. Segundo (NIELSEN, 2012), as práticas recomendadas atuais exigem gastar cerca de 10% do orçamento de um projeto de design em usabilidade.

As questões que motivam as avaliações de interfaces partem de uma abordagem que toma como referencial a perspectiva do usuário dos espaços on-line de uma cidade ou estado. O portal pode ser encontrado facilmente? Pode ser usado em qualquer plataforma ou sistema operacional? Permite a execução de tarefas, como buscar informações ou realizar transações, de forma rápida? Oferece ajuda em caso de erros? Trata-se, em resumo, de questionar de que forma a interface desses espaços media aquilo que é por ele disponibilizado. Quadros (2002 apud LEMOS *et al.*, 2004, p. 123)

Com a crescente demanda da usabilidade, tornou-se imprescindível a construção de projetos que atendam as expectativas do usuário/cliente. O desenvolvimento de um design funcional e que proporcione ao usuário os recursos que ele precisa atendendo às suas necessidades, o motivam a acessar cada vez mais o sistema, contribuindo para a sua utilização eficiente (NIELSEN, 1994).

Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, foram elaborados três métodos de análise para avaliar a interface do portal. O primeiro critério utilizado foi a avaliação da usabilidade através dos resultados obtidos com o questionário aplicado aos servidores públicos, que tinha como objetivo investigar a prática da usabilidade através da perspectiva do usuário. A inspeção da usabilidade na interface gráfica do portal usada nesse critério, foi feita a partir de um roteiro de perguntas que tinham como propósito avaliar a satisfação dos usuários e seu conhecimento prévio sobre o sistema. Na figura

5, pode-se ver o gráfico desenvolvido, que reúne os resultados quali-quantitativos obtidos, quanto ao atendimento às dez heurísticas desenvolvidas por Nielsen atribuindo notas que vão de 0 a 10.

O segundo método utilizado consistiu na avaliação da usabilidade através dos testes de usuário experientes, que também tinha como objetivo avaliar a aplicabilidade da usabilidade através da perspectiva dos servidores enquanto usuários do sistema. Os testes de usuário possibilitaram observar em tempo real a interação dos usuários com a interface do portal, por meio da realização de tarefas pré-definidas pelo observador, e que tinha como objetivo avaliar a interface sob 5 aspectos: facilidade de acesso, acessibilidade dos serviços, suporte, dinâmica de uso e eficiência do sistema. A figura 6 representa o gráfico de resultados que inspeciona os 5 aspectos observados.

O terceiro e último método utilizado consistiu no estudo e análise detalhada da interface gráfica do Portal do Servidor, com o intuito de avaliar 5 aspectos heurísticos (status e correspondência com o mundo real, controle de navegação e padronização, prevenção de erros e eficiência no uso, estética e design, ajuda e suporte) através de 3 critérios classificados como insuficiente, regular e satisfatório.

Ao desenvolver esse estudo, foi possível ter uma melhor visualização dos problemas relacionados à usabilidade, identificados através da vivência com os usuários. Analisando os resultados, foi possível perceber que a interface apresentase ao usuário com boa funcionalidade e organização e design simples, porém incorporar novos recursos ao layout e possibilitar o acesso a outros serviços funcionais, poderá trazer mais comodidade ao usuário. Além disso, um design esteticamente mais atrativo estimularia o uso frequente do portal pelos usuários.

Os resultados apresentados demonstram que o Portal do Servidor, apesar de ainda ser uma ferramenta recentemente implementada pelo governo de Maracanaú, de um modo geral atende satisfatoriamente aos servidores municipais quanto aos serviços básicos que oferece. Contudo, os problemas de usabilidade encontrados na interface através das análises empíricas, demonstram que é praticamente impossível um software ou aplicação atender a 100% dos requisitos do usuário.

Devemos ressaltar que, mais do que levar informação ao seu usuário, um sistema deve levar em conta suas necessidades reais. O funcionário deve ter acesso a ferramentas e funcionalidades que o permitam se informar sobre sua vida funcional, sempre que necessitar, através de um portal de acesso exclusivo, como é o caso do Portal do Servidor da Prefeitura de Maracanaú. Contudo, como dito anteriormente, ficou claro que nem sempre é possível resolver tudo *online*. Mesmo dispondo de serviços e comunicação eletrônica, que deveriam contribuir para a desburocratização do serviço público, muitas vezes faz-se necessário a ida do funcionário até a repartição pública, justamente por não atender a todas as suas necessidades, como por exemplo solicitar agendamentos e período de férias.

O estudo “Desburocratização Eletrônica nos Estados Brasileiros”, que avaliou os websites de 26 estados e do Distrito Federal, relatou um cenário em que os

portais governamentais parecem ser construídos com base nos organogramas dos governos e não nas necessidades dos cidadãos. (LEMOS *et al.*, 2004, p. 121)

Segundo (ROVER *et al.*, 2010), é necessário que o governo crie novas leis capazes de substituir papéis por certificações legais, de modo que os processos passem a ser realizados *online*, o que economizaria tempo, papel e dinheiro e oferecendo serviços de qualidade.

Todavia, o processo gradual de evolução dos portais governamentais, tem centralizado o acesso às informações pertinentes aos usuários e conseqüentemente exigido mais transparência na divulgação dessas informações, promovendo ao serviço público uma governança mais clara e aberta.

A análise e desenvolvimento dessa pesquisa teve seu foco empregado à número reduzido de participantes devido ao surgimento da pandemia de Covid-19 durante o processo de elaboração desse trabalho. Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação estendida a um número maior de pessoas.

REFERÊNCIAS

- [1] CUNHA, M. Análise da interface gráfica nos sites governamentais dos estados brasileiros. Comunicação e Governo Eletrônico, Bahia, 2006.
- [2] ISO-9241. Associação Brasileira de Normas Técnicas. [S.I.]: ABNT NBR, 1998. Parte 11.
- [3] JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- [4] LEMOS, A.; MAMEDE, J.; NÓBREGA, R.; PEREIRA, S.; MEIRELLES, L. Cidade, tecnologia e interfaces. análise de interfaces de portais governamentais brasileiros. uma proposta metodológica. Revista Fronteiras – estudos midiáticos., Bahia, 2004.
- [5] LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
- [6] MARTINS, S.; FILGUEIRAS, L. Métodos de avaliação de apreensibilidade das informações textuais: uma aplicação em sítios de governo eletrônico. Latin American Conference on Human-Computer Interaction, 2007.
- [7] MELO, L. A. de. Governo eletrônico: Uma proposta para avaliação dos serviços governamentais eletrônicos sob o prisma da usabilidade. Programa de pós-graduação em Gestão Organizacional, Uberlândia, VI, 2018.
- [8] NIELSEN, J. How to Conduct a Heuristic Evaluation. 1994. Nielsen Norman Group. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>> Acesso em: 14/04/2020.
- [9] NIELSEN, J. Usability 101: Introduction to Usability. 2012. Nielsen Norman Group. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>> Acesso em: 26/04/2020.
- [10] NIELSEN, J.; LORANGER, H. Usabilidade na Web. Brasil: Campus, 2007.
- [11] NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. Seattle/EUA: Proc. ACM CHI'90 Conf., 1990.
- [12] PINHO, J. A. G. de. Estado, sociedade e interações digitais: expectativas democráticas. Salvador/BA: EDUFBA, 2012.
- [13] QUADROS, F. Usabilidade: a primeira fronteira do eGov. Câmara-e.Net: Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. 2002.
- [14] ROCHA, H.; BARANAUSKAS, M. C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Campinas/SP: Unicamp, 2003.
- [15] ROVER, A. J.; SANTOS, P. M.; FERREIRA, M. V. A. da S.; BERNARDES, M. B.; PINTO, C. A. de S.; YAMAOKA, E. J.; PAULA, G. de; JÚNIOR, E. S.; ROCZANSKI, C. R. M. Avaliação de sítios e portais governamentais. UFSC, 2010.
- [16] SANTOS, R. L. Abordagem Heurística para Avaliação de Usabilidade de Interfaces. Rio de Janeiro: iUsEr, 2002.
- [17] SCIAM. A Origem da Computação. 2018. Scientific American Brasil. Disponível em: <<https://sciam.uol.com.br/a-origem-da-computacao/>> Acesso em: 30/04/2020.
- [18] VALADARES, J. L.; EMMENDOERFER, M. L.; SILVA, G. M.; SOARES Érica B. S. Modernização da administração pública de minas gerais:

Um estudo exploratório do cargo de empreendedor público. In: XXXIV Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro: [s.n.], 2010.